

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
258 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
258 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	146
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rne	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rne.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	

KORXONALAR MOLIYAVIY FAOLIYATIGA KIRUVCHI HISOB OBYEKTLARINING TASNIFI VA TAVSIFINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI

ORCID: 0000-0002-0624-2380

Umarova Sh.

Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti
tayanch doktranti

Annotatsiya: Maqolada korxonalarining moliyaviy faoliyat bilan shug'ullanishga bo'lgan qiziqishlarining ortishi, va buning oqibatida moliyaviy faoliyatga kiruvchi hisob ob'ektlari tasnifi va tavsifini takomillashtirish zaruriyatining mavjudligi o'rganilgan, natijada tadqiqotlar bo'yicha xulosa hamda takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy faoliyat, dividend, royalti, foiz, valyuta kurslari, ijara, daromad, xarajat, foyda, qimmatli qog'ozlar.

Annotatsiya.

Abstract: The article examines the increasing interest of enterprises to engage in financial activities, and as a result of this, the need to improve the classification and description of account objects included in financial activities, as well as, conclusions and suggestions for research are given.

Keywords: financial activity, dividend, royalty, interest, exchange rates, rent, income, cost, profit, securities.

Аннотация: В статье рассматривается возрастающий интерес предприятий к занятиям финансовой деятельностью, в связи с этим необходимость совершенствования классификации и описания объектов учета, входящих в финансовую деятельность, а также даны выводы и предложения по исследованию.

Ключевые слова: финансовая деятельность, дивиденды, роялти, проценты, курсы валют, рента, доход, затраты, прибыль, ценные бумаги.

KIRISH

Iqtisodiyotning barqaror va mutanosib rivojlanishi, aholi turmush darajasi va farovonligining oshishi ko'p jihatdan tadbirkorlarning iqtisodiy tafakkur va ko'nikmalarning rivojlanishiga bog'liq. Shu o'rinda Prezidentimiz Sh.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida "Haqiqatan ham, biz faqat faol tadbirkorlik, tinimsiz mehnat va intilish orqali taraqqiyotga, farovon hayotga erisha olamiz"¹ deya ta'kidlashi aholi orasida tadbirkorlik faoliyatini keng targ'ib etish, har bir fuqaroning bu boradagi imkoniyatlaridan to'liq foydalanish zarurligini ko'rsatadi. So'nggi yillardagi islohatlar natijasida hozirgi

1 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2018 йил 22 декабрь. – www.uza.uz.

kunda korxonalar o'z faoliyatlari davomida asosiy xo'jalik faoliyati bilan bir qatorda moliyaviy faoliyat bilan ham shug'ullanishmoqda, va hattoki ko'plab korxonalar moliyaviy faoliyatga alohida e'tibor qaratmoqda, buning asosiy sababi kam xarajat qilib, ko'proq daromad qilishning imkoniyatining borligidadir.

Moliyaviy faoliyat – bu korxonalar, hukumatlar va jismoniy shaxslar o'zlarining iqtisodiy maqsadlariga erishish uchun amalga oshiradigan tashabbuslar va operatsiyalardir. Agar kompaniya aksiyalarni chiqargan va qarz olgan bo'lsa, u moliyaviy faoliyat bilan shug'ullangan bo'ladi. Moliyaviy faoliyatdan keladigan pul oqimi biznesning mustahkamligi va bardavomligini taxminlab beradi. Shuningdek, moliyaviy faoliyatni korxonalar hamda uning kreditorlari va egalari o'rtasida resurslarni olish yoki qaytarish bo'yicha operatsiyalar. Boshqacha qilib aytganda, moliyaviy faoliyat kompaniyani moliyalashtirish, kreditorlarga qarzlarni to'lash va mulkdorlarga investitsiya daromadini (dividend) berish deyishimiz ham mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonalar moliyaviy faoliyati AQSh, Buyuk Britaniya, Rossiyalik olimlardan R.Libbi, R.H.Hermanson, B.Nidlz, Ya.V.Sokolov, V.F.Paliy, O.V.Anfinogenov, Yu.V.Babaev va boshqa olimlar moliyaviy faoliyat hisobining konseptual asoslari, shuningdek, moliyaviy aktivlarni tan olish, baholash va moliyaviy hisobotlarda aks ettirishning metodologik masalalarini tadqiq etganlar.

Korxonalar moliyaviy faoliyati hisobini takomillashtirishda mamlakatimiz olimlaridan N.B.Abdusalomova, A.Z.Avlokulov, R.D.Dusmuratov, A.K.Ibragimov, A.A.Karimov, B.Yu.Maqsudov, S.U.Mehmonov, M.K.Pardaev, A.X.Pardaev, M.Yu.Raximov, A.J.Tuychiev, K.B.Urazov, B.K.Hamdov, K.R.Hotamovlarning ilmiy izlanishlari muhim ahamiyat kasb etadi.

TATQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolaning metodologik asoslarini respublikamiz qonunlari, Prezidentimiz farmonlari, qarorlari, asarlari va ma'ruzalari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, buxgalteriya hisobi oid milliy va halqaro standartlar, Nizomlar, yo'riqnomalar, xorijda va respublikamizda chop qilingan ilmiy ishlar, darsliklar va qo'llanmalar, ilmiy maqolalar, internet tarmog'i materiallari hamda izlanishlar olib borilgan korxonalarning amaliy materiallari tashkil etadi. Maqolada analiz va sintez, induksiya va deduksiya, baholash, hujjatlashtirish, guruhlashtirish, adabiyotlarga qiyosiy tahlil va boshqa usullardan foydalaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tatqiqot olib borish davomida eng avvalo, quyidagi savolga javob topishni maqsad qildik: "Moliyaviy faoliyatga nima kiradi?".

Biznes uchun kapital manbai o'z kapitali yoki qarz bo'lishi mumkin. Biznes qarzga tushganda, u buni bankdan kredit olish yoki obligatsiya chiqarish orqali amalga oshiradi. U kreditorlar va obligatsiya egalari pullarini qarzga berganliklari uchun foizlar to'laydi.

Agar biznes aksiyadorlik yo'lini tanlasa, u kompaniyadagi ulush uchun uni sotib olgan investorlarga aksiyalarni chiqaradi. Ushbu tadbirlar biznesning operatsiyalari va strategik faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun ishlatiladi.

Moliyaviy faoliyat – xo'jalik yurituvchi subyektning faoliyati bo'lib, uning natijasida o'z mablag'i va qarz mablag'lari miqdori va tarkibida o'zgarishlar yuz beradi.²

O'zbekiston Respublikasining 21-son buxgalteriya hisobining milliy standartida moliyaviy faoliyat daromadlari va xarajatlari hisobini olib borish uchun quyidagi schyotlar kelirilgan (1-2-chizmalar):

2 9-son BХМС "Пул оқими тўғрисидаги ҳисобот", Ўз.Рес.Молия Вазирлиги томонидан 1998 йил 16 октябрь 51-сон билан тасдиқланган

1-chizma. Moliyaviy faoliyat daromadlari

2-chizma. Moliyaviy faoliyat xarajatlari.

Yuqoridagi chizmalarda keltirilgan ma'lumotlardan xulosa qilish mumkinki, korxonada moliyaviy faoliyatdan daromad ham ko'rishi mumkin, xarajat ham qilishi mumkin. Demakki, moliyaviy faoliyatning hisob obyektlari bo'lib moliyaviy faoliyatdan daromadlar va xarajatlar hisoblanadi. Moliyaviy faoliyat bo'yicha har bir hisob obyektlariga berilgan ta'riflarni o'rganib tahlil qilib chiksak.

Dastavval, O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksining 44-moddasida royaltiga quyidagicha ta'rif berilganligini ko'rish mumkin:

Har qanday nomoddiy aktivdan foydalanganlik yoki foydalanish huquqi uchun to'lovlar royalti sifatida e'tirof etiladi. Bunga quyidagilar kiradi:

San'at, adabiyot, ilm-fan asarlari, shu jumladan dasturiy ta'minot va ma'lumotlar bazalari, chizmalar, dizaynlar yoki modellar, rejalar, maxfiy formulalar, texnologiyalar yoki jarayonlar,

audiovizual asarlar va turdosh huquqlar obyektlariga (ijrolar va fonogrammalar) bo'lgan mualliflik huquqlari;

Patentlar, tovar belgilari, savdo markalari va shunga o'xshash boshqa huquq turlari;

Sanoat, tijorat yoki ilmiy tajribaga doir ma'lumotlar (nou-xau).

Royalti tushunchasi mazkur obyektlardan foydalanish orqali huquq egasiga kelib tushadigan to'lovlarning keng qamrovli turlarini o'z ichiga oladi.³

Milliy Qonunchiligimizda, ya'ni 2-sonli BHMS "Asosiy xo'jalik faoliyatidan daromadlar"ning 9-bandida "tashkilotning uzoq muddatli aktivlaridan (masalan, patentlar, savdo markalari, mualliflik huquqlari va kompyuter dasturlari) foydalanganlik uchun to'lanadigan haq sifatida namoyon bo'ladigan royaltilar tashkilotning aktivlaridan boshqa tashkilotlar tomonidan foydalanish ko'rinishdagi daromadlarga olib keladi" deb e'tirof etilgan.⁴

O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasida royaltiga quyidagicha ta'rif berilgan: "ROYALTI, royalti (ing. royalty – qirol imtiyozlari) – 1) litsenziya bo'yicha tovarlar, ixtirolar, patentlar, nouxau, filmlar prokati va b. dan foydalanish huquqi uchun olingan foydadan davriy ajratmalar shaklidagi litsenziya mukofoti; 2) yer osti boyliklarini qidirish va qazib olish huquqi uchun ijara haqi.⁵

Korxonalarining moliyaviy faoliyatidan oladigan daromadlarining asosiy qismlaridan biri bu dividendlar shaklida oladigan daromadlaridir. Shunday ekan, dividendlarga me'yoriy-huquqiy hujjatlarda berilgan ta'riflarni ham o'rganib chikdik. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksining 41-moddasida quyidagilar dividendlar deb e'tirof etiladi:

1) yuridik shaxsning foydasini (shu jumladan imtiyozli aksiyalar bo'yicha foizlar tarzidagi foydasini) ushbu yuridik shaxsning aksiyadoriga (ishtirokchisiga) tegishli aksiyalar (ulushlar) bo'yicha taqsimlash chog'ida aksiyador (ishtirokchi) tomonidan olingan har qanday daromad;

2) tugatish chog'ida yuridik shaxsning aksiyadoriga (ishtirokchisiga) ushbu aksiyadorning (ishtirokchining) shu yuridik shaxsning ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushi miqdoridan ko'p bo'lgan qismi bo'yicha pul yoki natura shaklidagi to'lovlar;

3) jamiyatdan chiqarilgan yoki chiqib ketgan ishtirokchiga ulushi qismining chiqarilish yoki chiqib ketish sanasidan oldingi oxirgi hisobot davri uchun jamiyatning buxgalteriya hisobotlari ma'lumotlari bo'yicha aniqlanadigan haqiqiy qiymatini ushbu aksiyadorning (ishtirokchining) shu yuridik shaxsning ustav fondidagi (ustav kapitalidagi) ulushi miqdoridan ko'p bo'lmagan qismi bo'yicha to'lash;

4) ushbu yuridik shaxsning o'z kapitali (mol-mulki) hisobiga ustav fondi (ustav kapitali) oshgan taqdirda yuridik shaxs aksiyadorining (ishtirokchisining) qo'shimcha aksiyalar qiymati (ulush nominal qiymatining oshishi) tarzida olingan daromadlari.⁶

O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasida dividendga quyidagicha ta'rif berilgan: DIVIDEND (lot. dividendum – taqsimlanadigan narsa) – aksiyadorlik jamiyati foydasidan aksiya egasiga xar yili beriladigan va uning daromadiga aylangan qismi. Dividend miqdori aksiyadorlar jamiyatining sof foydasi, aksiyalar soni va qiymatiga bog'liq. Dividend har yili (soliqlar to'lanib, i. ch. ni rivojlantirish uchun ajratmalar chiqarilib, zaxiralar to'ldirilgach, obligatsiyalar bo'yicha foizlar va direktorlarga beriladigan mukofot haqi to'langandan so'ng) aksiyadorlarning qo'lidagi aksiya miqdori va turiga muvofiq taqsimlanadi. Taqsimlanadigan hissa Dividend massasi, aksiyalar nominal qiymatlariga ko'ra foizlarda ifodalangan daromad esa Dividend stavkasi deb ataladi. Dividend miqdori oddiy aksiyalar bo'yicha jamiyatning o'sha yilda ko'rgan foydasiga bog'liq. Imtiyozli aksiyalarning nominal qiymatiga qat'iy foiz stavkasi miqdorida oldindan belgilanadi. Eng yuqori dividend olinganda ba'zan ularning bir qismi qo'shimcha chiqarilgan bepul aksiyalar tarzida aksiyadorlarga to'lanadi. Qo'lida aksiyalarning asosiy hissasini to'plagan aksiyadorlar va korporatsiyalar dividendning eng ko'p qismini oladi.⁷

O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining moliyaviy savodxonlik bo'yicha axborot-ta'lim veb-saytida "dividendlar – bu kompaniya foydasining o'z aksiyadorlariga to'laydigan ulushi. Ular

3 Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси (янги таҳрири), <https://lex.uz/docs/4674902>

4 Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия Ҳисобининг Миллий Стандарти (2-сонли БҲМС) «Асосий хўжалик фаолиятдан даромадлар», 2024 йил 14 июнь, 132-сон, <https://lex.uz/acts/7051181>

5 <https://qomus.info/encyclopedia/cat-r/royalti-uz/>

6 Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси (янги таҳрири), <https://lex.uz/docs/4674902>

7 <https://qomus.info/encyclopedia/cat-d/dividend-uz/>

kompaniyaning kapitalidagi ulushlari asosida aksiyadorlar o'rtasida taqsimlanadigan mablag'. Dividendlar - bu kompaniyaning aksiyalariga investitsiya kiritganliklari uchun investorlarni mukofotlash usuli", - deb ta'rif berib o'tilgan.⁸

Foizlar ko'rinishidagi daromadlar tushunchasiga ham turlicha ta'riflar berilgan. Asosiy me'yoriy-huquqiy xujjatlardan biri bo'lgan Soliq Kodeksining 41-moddasida "Ilgari bildirilgan (belgilangan) har qanday daromad, shu jumladan har qanday turdagi qarz majburiyatlari bo'yicha diskont tarzida olingan daromad (uni rasmiylashtirish usulidan qat'i nazar), shu jumladan pul omonatlari bo'yicha olingan daromad foizlar deb e'tirof etiladi" deb belgilab ko'yilgan.⁹

2-son Buxgalteriya Hisobining Milliy Standarti «Asosiy xo'jalik faoliyatidan daromadlar» standartining 1-bob Umumiy Qoidalarida "Tashkilotning pul mablag'lari yoki pul ekvivalentlari yoxud tashkilotga qarashli bo'lgan summalardan boshqa tashkilotlar tomonidan foydalanganlik uchun to'lanadigan haq sifatida namoyon bo'ladigan foizlar ko'rinishdagi daromadlarga olib keladi" deb yozib o'tilgan. Shuningdek, mazkur standartning "Asosiy xo'jalik faoliyatidan daromad" nomli 2-bobida "Joriy narxlardagi qiymat bilan to'lovning nominal qiymati o'rtasidagi farq foizlar bo'yicha daromad sifatida tan olinadi" deb keltirilgan.¹⁰

O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksining 320-moddasi "Kursdagi farqlarga soliq solishning o'ziga xos xususiyatlari" deb nomlangan bo'lib, mazkur moddada kursdagi ijobiy va salbiy farqlarga quyidagicha ta'rif berib o'tilgan.

Valyuta qimmatliklari tarzidagi mol-mulkni (chet el valyutasida ifodalangan qimmatli qog'ozlardan tashqari) va chet el valyutasida ifodalangan talab qilish tarzidagi mol-mulkni qo'shimcha baholash yoki qiymati chet el valyutasida ifodalangan majburiyatlarning qiymatini pasaytirish natijasida yuzaga keladigan kursdagi farq mazkur bob maqsadlarida kursdagi ijobiy farq sifatida e'tirof etiladi.

Shuningdek, valyuta qimmatliklari tarzidagi mol-mulk (chet el valyutasidagi qimmatli qog'ozlardan tashqari) va chet valyutasida ifodalangan talab qilish tarzidagi mol-mulk qiymatini pasaytirish yoki chet el valyutasidagi majburiyatlarni qo'shimcha baholash natijasida yuzaga keladigan farq esa kursdagi salbiy farq deb hisoblanadi.

Ko'rsatilgan qiymatni qo'shimcha baholash yoki pasaytirish O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan belgilangan chet el valyutasining milliy valyutaga nisbatan rasmiy kursi o'zgarishi tufayli yoki chet valyutasining kurs o'zgarishi qonunchilikda yoxud taraflarning kelishuvda belgilangan hollarda yuz beradi. Agar majburiyat yoki talab qiymati qonunchilikda yoki kelishuvda nazarda tutilgan kurs bo'yicha aniqlangan bo'lsa, ushbu qoidalar qo'llaniladi.

Kursdagi farqlar quyidagicha hisobga olinadi:

Kursdagi ijobiy farq jami daromadlar tarkibiga kiritiladi;

Kursdagi salbiy farq xarajatlar tarkibiga qo'shiladi.

Biroq berilgan yoki olingan bo'naklarni qayta baholash natijasida yuzaga keladigan kursdagi ijobiy yoki salbiy farq soliq solish maqsadlarida hisobga olinmaydi.¹¹

O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya Hisobining Milliy Standarti (22-son BHMS) "Chet el valyutasida ifodalangan aktivlar va majburiyatlarning hisobi"ning 4-paragrafidan kurs farqining hisobi keltirilgan bo'lib, unda xo'jalik yurituvchi subyektlar har oyda balansning valyuta moddalarini hisobot oyining oxirgi sanasidagi va xo'jalik operatsiyalarini sodir etish sanasidagi Markaziy bankning kursi bo'yicha qayta baholashni amalga oshirishlari kerakligi belgilab qo'yilgan. Shuningdek, qayta baholash va kurs farqlarini aniqlash maqsadida balansning valyuta moddalariga quyidagilar kiritilgan:

a) kassadagi va bank hisobvaraqlaridagi valyuta mablag'lari;

b) to'lanishi yoki olinishi chet el valyutasida belgilangan debitorlik va kreditorlik qarzlari, kreditlar va qarzarlar, pul ekvivalentlari va boshqa aktivlar va majburiyatlar.

Quyidagi moddalarning esa qayta baholanmasligi belgilab qo'yilgan:

a) chet el valyutasida xarid qilingan xo'jalik yurituvchi subyektning asosiy vositalari, nomoddiy aktivlari, o'rnatiladigan asbob-uskunalari, kapital qo'yilmalari, tovar-moddiy zaxiralari;

8 <https://finlit.uz/oz/articles/financial-market/what-are-dividends-and-how-do-they-work/>

9 Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси (янги таҳрири), <https://lex.uz/docs/4674902>

10 Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия Ҳисобининг Миллий Стандарти (2-сонли БҲМС) «Асосий хўжалик фаолиятдан даромадлар», 2024 йил 14 июнь, 132-сон, <https://lex.uz/acts/7051181>

11 Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси (янги таҳрири), 320-модда <https://lex.uz/docs/4674902>

b) xo'jalik yurituvchi subyekt, shuningdek xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar ustav kapitalining miqdorlari va ta'sisчилari (ishtirokчилari) ulushlarining nisbati;

v) ustav kapitaliga va aksiyalarga investitsiyalar.

Yuzaga kelgan kurs farqi, xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy natijalariga to'g'ridan to'g'ri olib borish yo'li bilan (keyingi o'rinlarda – to'g'ridan to'g'ri olib borish usuli) hisobdan chiqariladi. To'g'ridan-to'g'ri olib borish usulida kurs farqlari moliyaviy-xo'jalik faoliyati natijalariga paydo bo'lishiga qarab olib boriladi. 2019-yil 1-yanvardan boshlab jamg'arish usuli qo'llanilmaydi. Xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy natijalariga olib borilgan ijobiy (salbiy) kurs farqi moliyaviy faoliyatning daromadlari (xarajatlari) tarkibida hisobga olinadi.¹²

Korxonalar moliyaviy faoliyatining daromadlarining yana bir asosiy qismi bu moliyaviy ijaradan keladigan daromadlardir. O'zbekiston Respublikasining 6-sonli "Ijara hisobi" nomli milliy standartida "Moliyaviy ijara – mulkni (moliyaviy ijara obyektini) shartnomaga binoan o'n ikki oydan ortiq muddatga egalik qilish va foydalanish huquqini berishda yuzaga keladigan ijaraviy munosabatlar. Bunda moliyaviy ijara shartnomasi quyidagi shartlardan biriga javob berishi kerak:

moliyaviy ijara shartnomasining muddati tugagach, moliyaviy ijara obyektini ijaraga oluvchining mulki bo'lib o'tishi;

moliyaviy ijara shartnomasining muddati moliyaviy ijara obyektini xizmat muddatining 80 foizidan ortiq bo'lsa yoki moliyaviy ijara obyektining moliyaviy ijara shartnomasi tugaganidan keyingi qoldiq qiymati uning boshlang'ich qiymatining 20 foizidan kamrog'ini tashkil qilishi;

moliyaviy ijara shartnomasining muddati tugagach, ijaraga oluvchi moliyaviy ijara obyektini ushbu huquq sotilish kunidagi bozor qiymatidan ancha past narxda sotib olish huquqiga ega bo'lishi va bunda ijara muddatining boshida ushbu huquqning sotilishiga asoslangan ishonchning mavjud bo'lishi;

moliyaviy ijara shartnomasi amal qiladigan davr uchun ijara to'lovlarining diskontlangan joriy qiymati, moliyaviy ijara obyektini ijaraga berish paytidagi joriy qiymatining 90 foizidan ortiq bo'lishi" belgilab qo'yilgan.¹³

XULOSA VA TAKLIFLAR

Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlari o'rganish natijasida quyidagi xulosalar va takliflarni berishimiz mumkin:

korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlariga turli me'yoriy-huquqiy xujjatlardagi ta'riflar bir-biriga mos emas yoki to'liq emas, jumladan royaltiga Soliq Kodeksida har qanday nomoddiy aktiv ijarasidan olingan daromad sifatida qaralsa, 2-son BHMS da o'zoq muddatli aktivlar ijarasidan olingan daromad sifatida qaralgan;

korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlariga berilgan ta'riflar zamonaviy iqtisodiyotda ko'llanilayotgan atamalar bilan boyitilmagan. Misol sifatida valyuta kursi bo'yicha foyda yoki zararda kriptovalyutalar tushunchasi yoki turli kimmatli qog'ozlarning yangi turlari bilan bog'liq operatsiyalardagi foyda yoki zararlar.

o'rganilgan tatqiqotlar natijasida, "dividend deganda korxonalar foydasidan aksiyadorlarga ulushlariga mutanosib ravishda to'lashi lozim mablag' tushuniladi" deb ta'rif berishni taklif qildik;

o'rganilgan ta'riflardan kelib chiqib, royaltiga quyidagicha ta'rif berishni taklif qildik: "Royalti- bu mulk egasining nomoddiy aktivlaridan, intellektual mulk yoki tabiiy boyliklardan foydalanish huquqini berganligi uchun oladigan mablag'idir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Солиқ Кодекси (янги таҳрири), <https://lex.uz/docs/4674902>
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2018 йил 22 декабрь. – www.uz.uz.

12 Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия Ҳисобининг Миллий Стандарти (22-сон бҳмс) "Чет эл валютасида ифодаланган активлар ва мажбуриятларнинг ҳисоби"ни тасдиқлаш тўғрисида Молия вазирининг 2004-йил 23-мартдаги 51-сон буйруғи.

13 Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (6-сонли БҲМС) «Ижара ҳисоби» Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2009 йил 6 апрелдаги 41- сонли <https://lex.uz/mact/1473352>

3. Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия Ҳисобининг Миллий Стандарти 9-сон БҲМС “Пул оқими тўғрисидаги ҳисобот”, 1998 йил 16 октябр.
4. Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия Ҳисобининг Миллий Стандарти 2-сон БҲМС «Асосий хўжалик фаолиятидан даромадлар», 2024 йил 14 июнь, 132-сон, <https://lex.uz/acts/7051181>.
5. Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия Ҳисобининг Миллий Стандарти 22-сон БҲМС “Чет эл валютасида ифодаланган активлар ва мажбуриятларнинг ҳисоби”, 2004-йил 23-март, 51-сон.
6. Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия Ҳисобининг Миллий Стандарти 6-сонли БҲМС «Ижара ҳисоби», 2009 йил 6 апрел, 41-сон, <https://lex.uz/mact/1473352>.
7. Stephen Sylvester “What are financing activities”, Legal Zoom books, article, April 11, 2023, <https://www.legalzoom.com/articles/what-are-financing-activities>.
8. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-r/royalti-uz/>.
9. <https://finlit.uz/oz/articles/financial-market/what-are-dividends-and-how-do-they-work/>.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

